

DESIGUALDADES SOCIAIS NO CUIDADO ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV: UM ESTUDO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA

Leidiane Pereira da Silva¹; Guilherme Alberto Camilo da Silva¹

¹ Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar com ênfase em Infectologia, Fortaleza, Ceará, Brasil

Introdução: As desigualdades sociais representam um desafio significativo para a produção do cuidado às pessoas vivendo com HIV (PVHIV). Barreiras como pobreza, estigmatização, discriminação e a insuficiência de recursos em regiões periféricas comprometem o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à continuidade do cuidado dessa população vulnerável, dificultando, assim, a garantia de um cuidado integral e equitativo. **Objetivo:** Analisar como as desigualdades sociais que impactam o cuidado prestado às PVHIV em um hospital de referência, identificando as principais barreiras enfrentadas por essa população no acesso a serviços de saúde e propondo estratégias para promover um cuidado integral, equitativo e humanizado. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa e caráter descritivo, realizado a partir da análise observacional e vivências dos residentes multiprofissionais em infectologia. O estudo foi realizado em um hospital de referência para o tratamento de HIV, situado em uma região com elevada vulnerabilidade social. A população-alvo da pesquisa é composta por pacientes que procuram atendimento nos serviços hospitalares ou ambulatoriais. **Resultados:** As desigualdades sociais impactam significativamente o cuidado prestado às PVHIV em um hospital de referência, evidenciadas por barreiras de acesso, estigmatização e insuficiência de suporte social e recursos institucionais. Pacientes enfrentam dificuldades financeiras, limitações no transporte e discriminação, enquanto o hospital lida com sobrecarga e recursos limitados. Estratégias como busca ativa, ações educativas e abordagem interprofissional mostraram-se eficazes para minimizar essas barreiras e promover um cuidado mais integral, equitativo e humanizado. **Discussão:** As vulnerabilidades nos cuidados às pessoas que vivem com VIH (PVVIH) permitem-nos compreender as intersecções complexas de fatores sociais, econômicos e institucionais que dificultam a prestação de cuidados abrangentes e equitativos. Os achados corroboram a literatura, que destaca que no contexto de vulnerabilidade social, as barreiras de acesso são amplificadas, comprometendo não só o cuidado, mas também o suporte emocional e a qualidade de vida dos pacientes. Faz-se necessário reforçar que o enfrentamento das desigualdades sociais no cuidado às PVHIV requer uma abordagem sistêmica e integrada. Além do compromisso institucional e político, é indispensável que as equipes de saúde estejam capacitadas para identificar e mitigar os impactos das desigualdades, promovendo um cuidado que seja, de fato, integral, equitativo e humanizado. Além disso, é de suma importância que se priorize investimentos em infraestrutura, na capacitação das equipes que oferecem suporte para os pacientes PVHA. É necessário estimular campanhas para o

combate à estigmatização, ampliando a conscientização sobre o HIV e promovendo um ambiente mais acolhedor e inclusivo. **Conclusão:** Conclui-se que as desigualdades sociais representam desafios significativos para a produção do cuidado às pessoas vivendo com HIV, afetando o acesso, à adesão ao tratamento e a continuidade do cuidado. No entanto, estratégias como a busca ativa, ações educativas e a abordagem interprofissional demonstram potencial para mitigar essas barreiras e promover um cuidado mais integral e equitativo. O fortalecimento de políticas públicas e a ampliação de recursos institucionais são fundamentais para reduzir as desigualdades e garantir a humanização do atendimento a essa população vulnerável.

REFERÊNCIA:

MONTEIRO, S. S. et al. Desafios do tratamento como prevenção do HIV no Brasil: uma análise a partir da literatura sobre testagem. **Ciencia & saude coletiva**, v. 24, n. 5, p. 1793–1807, 2019.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14913750>